

IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE: ESTUDO DE CASO NO SETOR DE VAREJO

Paulo Tavares Borges¹

Rodolfo Araujo de Moraes Filho²

DOI:10.5281/zenodo.14564113

Maria Gilca Pinto Xavier³

¹Mestrando em Administração e Desenvolvimento pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE paulotavarespb10@gmail.com

²Professor do Programa de Pós-Graduação - Administração e Desenvolvimento - PPAD / UFRPE rodolfo.moraesfo@ufrpe-br

³Professora do Programa de Pós-Graduação - Administração e Desenvolvimento - PPAD / UFRPE gilka.xavier@gmail.com

RESUMO

Este estudo investiga o impacto da inteligência artificial (IA) na experiência do cliente no setor de varejo, com foco em empresas localizadas em Camaragibe-PE, situada na Região Metropolitana, além de outros critérios de conveniência, por sua importância econômica e elevada densidade populacional (2.879,35 h/km² - IBGE, 2022). A pesquisa, de natureza qualitativa e exploratória, foi realizada por meio de entrevistas com varejistas e questionários aplicados a clientes, visando compreender como a IA estão sendo utilizadas nas interações entre consumidores e varejistas. Os resultados indicam que a IA é percebida como uma oportunidade para melhorar a experiência de compra, oferecendo benefícios como personalização, rapidez e conveniência. No entanto, a adoção dessa tecnologia ainda é limitada, com muitos varejistas demonstrando resistência e falta de conhecimento sobre sua implementação. Os clientes expressaram preocupações relacionadas à segurança de dados e à redução da interação humana. O estudo concluiu que, para que a IA possa ser efetivamente integrada no varejo em Camaragibe-PE, é necessário investir em capacitação e suporte técnico para os varejistas, além de promover a confiança dos consumidores em relação ao uso dessa tecnologia. A pesquisa destaca o potencial transformador da IA na modernização do setor varejista e na melhoria da experiência do cliente, enfatizando a importância de um ambiente propício para sua adoção.

Palavras-Chave: Inteligência artificial, setor de varejo, Tecnologia no Varejo, Camaragibe.

1. INTRODUÇÃO

A inteligência artificial surgiu nos anos 1950 como uma investigação sobre a natureza da inteligência, utilizando computadores como ferramenta para simular e exibir inteligência. Esta abordagem permitiu um exame detalhado desse fenômeno. Antes dos computadores, os únicos exemplos observáveis de inteligência eram as mentes de organismos vivos, especialmente humanos. Com o desenvolvimento de programas de computador inteligentes, uma nova categoria de sistemas inteligentes foi introduzida (Simon, 1995; Gomes, 2010). Inclui diversas tecnologias e métodos, como o processamento de linguagem natural e o aprendizado de máquina (Santos *et al.*, 2024; Simon, 1995).

A inteligência artificial é considerada uma das tecnologias-chave e transformadora que abrange áreas como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional e robótica. Comportamentos como automação, personalização e tomada de decisões baseadas em dados destacam sua capacidade de adaptar-se e melhorar continuamente. A inteligência artificial facilita interações naturais entre humanos e máquinas, melhora processos industriais e rotineiros por meio da robótica e automatiza tarefas, liberando os humanos para atividades mais complexas (Costa; Veiga; Veiga, 2022; Adorno, 2021; (Heins, 2022).

Embora muitos casos de utilização de soluções baseadas em inteligência artificial (IA) sejam amplamente divulgados, ainda há uma compreensão limitada sobre o que realmente caracteriza a adoção de robôs e sistemas de IA. Frequentemente, serviços de atendimento virtual são confundidos com robôs, mesmo sendo sistemas mais básicos (Carvalho; Cunha; coelho, 2020).

Além de que, a aplicação de IA pode oferecer às empresas uma vantagem competitiva ao possibilitar um atendimento mais eficiente e personalizado, fator essencial para aprimorar a experiência do cliente. Desse modo, o uso de inteligência artificial nas interações com os consumidores tem se consolidado como uma tendência em crescimento nas organizações brasileiras, destacando a busca por modernização e pela melhoria na qualidade dos serviços prestados (Carvalho; Cunha; coelho, 2020).

A experiência do cliente refere-se às percepções internas e subjetivas que os consumidores desenvolvem a partir de qualquer interação, direta ou indireta, com uma empresa. O contato direto ocorre durante momentos como a compra, o uso ou a prestação de serviços, enquanto o contato indireto envolve interações não planejadas, como recomendações boca a boca, críticas, publicidade, notícias e outras representações da marca, produtos ou

serviços da empresa. Essa experiência desempenha um papel essencial, pois impacta diretamente a lealdade dos clientes e a reputação da empresa no mercado (Meyer, 2007).

No varejo, se tratando de uma unidade de negócios que compra mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros distribuidores para vender diretamente aos consumidores finais e, eventualmente, a outros consumidores. a experiência do cliente é considerada um diferencial competitivo capaz de impactar diretamente a satisfação, a fidelidade e a recomendação dos consumidores (Las Casas; Garcia, 2007; Chiusoliet *al*, 2020). Investir em experiências positivas, personalizadas e integradas ao longo de toda a jornada do cliente tornou-se essencial para o sucesso das empresas do setor. Nesse contexto, a tecnologia, especialmente a inteligência artificial (IA), desempenha um papel central na transformação das empresas, alinhando-se ao conceito da Indústria 4.0 (Pena; Brito, 2021; Carvalho; Cunha; coelho, 2020; Costa, 2021)

Contudo, embora o Brasil esteja avançando na adoção de IA, os debates sobre os riscos e desafios associados a essa tecnologia ainda estão em andamento. Isso reforça que, apesar das oportunidades geradas pela IA, as empresas precisam equilibrar os benefícios com a necessidade de analisar e enfrentar cuidadosamente os impactos dessa transformação (Pena; Brito, 2021; Carvalho; Cunha; coelho, 2020)

As inteligências artificiais estão sendo usadas de diversas maneiras, incluindo a personalização das experiências dos clientes. Isso é feito por meio de recomendações de produtos baseadas nos históricos de compras e nas preferências dos clientes, tornando as ofertas mais relevantes e contribuindo para aumentar a satisfação dos consumidores (Stanciu; Rîndașu, 2021; Carvalho; Cunha; coelho, 2020).

O varejo é essencial para a economia e a sociedade, contribuindo com 20% do PIB brasileiro, gerando mais de 10,2 milhões de empregos formais e dinamizando a cadeia de suprimentos. Socialmente, promove convivência, bem-estar e inclusão, oferecendo oportunidades de emprego e empreendedorismo que fortalecem o desenvolvimento comunitário (Varotto, 2018).

Schreiber e Oliveira (2023) fazem referências ao varejo como o elo final da cadeia de suprimentos, conectando os produtos diretamente aos consumidores finais, garantindo a disponibilidade e acessibilidade dos produtos no mercado.

Assim, a IA tem uma relação muito pertinente no que ela beneficia o varejo com a personalização da experiência do cliente, a previsão de demanda, a assistência virtual, a otimização de preços e a prevenção de fraudes. Além disso, ela pode ser utilizada para

melhorar a eficiência operacional das empresas varejistas, oferecendo novos serviços e experiências aos consumidores que podem não estar disponíveis em lojas físicas (Stanciu; Rîndașu, 2021).

Os varejistas que investem em tecnologias de IA voltadas para o cliente estão se destacando e conseguindo se conectar de forma mais eficaz com seu público-alvo. A implementação de *chatbots*, reconhecimento de voz, automação de processos robóticos e outras soluções de IA estão sendo cada vez mais utilizadas para melhorar a experiência do cliente e impulsionar as vendas no setor de varejo (Heins, 2022; Oliveira *et al.*, 2023).

No entanto, observa-se que os recursos educacionais disponíveis sobre IA em lojas frequentemente priorizam o desenvolvimento de habilidades técnicas, como programação e análise de dados, em detrimento de uma compreensão mais ampla das implicações sociais, éticas e econômicas da IA (Oliveira *et al.*, 2023).

Com a capacidade da IA de personalizar interações, aumentar a eficiência, fidelizar clientes, impulsionar a competitividade e estimular a inovação, compreender como essa tecnologia influencia a experiência do cliente torna-se essencial para as empresas que buscam se destacar e atender às demandas dos consumidores em um ambiente digital em constante evolução (Stanciu; Rîndașu, 2021).

No contexto do município de Camaragibe/PE, local escolhido para o estudo de caso, esse estudo adquire uma dimensão adicional, pois a adoção de IA pode representar uma oportunidade significativa para o desenvolvimento econômico local e a modernização do setor varejista. O setor de varejo desempenha um papel crucial na economia local, sendo uma importante fonte de emprego e renda para a população, que em 2022 teve um número de 7,208,283 de empregados. O varejo é essencial na economia, conectando produtos aos consumidores finais. Além disso, esse setor é significativo na geração de empregos e no PIB. O varejo adapta-se às mudanças sociais e econômicas, atendendo novas demandas de consumidores que buscam produtos customizados (Schreiber; Oliveira, 2023).

Assim sendo, este estudo visa analisar o impacto da inteligência artificial na experiência do cliente no setor de varejo em Camaragibe. Especificamente, busca-se entender como a inteligência artificial está sendo aplicada nas lojas locais de varejo, avaliar os efeitos dessa tecnologia na interação entre clientes e varejistas. Para desenvolver esta pesquisa a abordagem utilizada foi qualitativa e quanto aos objetivos tratou-se de uma pesquisa metodológica exploratória, combinando a coleta de dados primários, mediante entrevistas

com varejistas e clientes e a utilização de formulários do google como complemento para alcançar uma gama maior de clientes residentes no município foco do estudo (Camaragibe).

3. METODOLOGIA

Tipo de Estudo

A presente pesquisa, segundo a sua abordagem, classifica-se como qualitativa visto que os métodos qualitativos são abordagens de pesquisa que buscam compreender fenômenos complexos e contextuais, explorando significados, experiências e perspectivas dos participantes. Esses métodos envolvem a coleta e análise de dados não numéricos, como entrevistas, observações e documentos, com o objetivo de gerar descrições detalhadas, identificar padrões e construir teorias a partir dos dados (Creswell, 2021).

No que concerne aos objetivos, caracteriza-se como uma pesquisa exploratória que tem o objetivo principal de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com a intenção de formular problemas mais precisos ou hipóteses testáveis para estudos futuros. Entre os diferentes tipos de pesquisa, as exploratórias são as menos rígidas em termos de planejamento. Normalmente, elas incluem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não estruturadas e estudos de caso. Procedimentos de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados raramente são utilizados nessas pesquisas (Gil, 2019).

Foi-se utilizada a análise de conteúdo que é compreendida como um conjunto de ferramentas/técnicas aplicadas para a análise de dados qualitativos, projetadas para serem aplicadas a uma ampla variedade de discursos. Em síntese, trata-se de uma técnica de análise documental desenvolvida no contexto das ciências sociais empíricas (Sousa, Santos 2020).

Procedimentos de busca, coleta de dados e análise de dados

Para a pesquisa a população-alvo foi a do município de Camaragibe, no qual foram elaboradas algumas questões a serem respondidas pelos clientes de varejos a fim de identificar como a adoção de tecnologias de inteligência artificial (IA) está afetando a experiência do cliente no setor de varejo no município de Camaragibe e, também, foram entrevistados seis varejistas com o intuito de ajudar nessa identificação. O município de Camaragibe, localizado no estado de Pernambuco, faz parte da região metropolitana do Recife (RMR). É o município mais populoso dessa região e ocupa a oitava posição no estado em termos de população. Situado na porção oeste da RMR, Camaragibe conta com

aproximadamente 147.771 habitantes, conforme estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o ano de 2022. A densidade demográfica é de 2.879,35 habitantes por quilômetro quadrado. A economia local é predominantemente baseada no comércio informal, com a presença significativa de micro e pequenas empresas distribuídas pela cidade (IBGE, 2022).

Para a coleta dos dados foi efetuada a aplicação de um questionário, disponibilizado de forma digital, através da plataforma *Google Forms* e entrevistas presenciais para facilitar a coleta desses dados e assim dar início à análise. O questionário foi composto de 12 sessões, no qual foi dividido em seis questões para resposta dos varejistas presencialmente e outras seis questões para respostas dos clientes através de *Google Forms*. As questões que foram transmitidas para os varejistas foram: como está sendo utilizada a inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente em suas lojas físicas e plataformas online; quais são os principais benefícios que vocês perceberam ao aplicar soluções de IA na experiência do cliente; quais desafios vocês enfrentaram ao adotar tecnologias de inteligência artificial; como vocês superaram esses desafios; vocês notaram um aumento na fidelização de clientes desde a implementação de soluções de IA e se sim, de que maneira isso foi percebido; como a inteligência artificial impactou as vendas e o desempenho geral do seu negócio; Quais foram os principais desafios na implementação dessas tecnologias caso tenham implementado e para os clientes.

Para os clientes o questionário foi composto por perguntas de como eles avaliam a experiência de compra em lojas que utilizam inteligência artificial em comparação com aquelas que não utilizam; quais eram os aspectos da experiência do cliente que você mais valoriza ao interagir com varejistas que utilizam inteligência artificial em suas lojas; como eles percebem alguma diferença na personalização e relevância das ofertas e recomendações em plataformas online que utilizam IA; como eles acreditam que a inteligência artificial influencia sua decisão de compra e caso a resposta fosse sim, de que forma; Quais eram as suas preocupações ou expectativas em relação ao uso de inteligência artificial por varejistas e se eles acham que a IA melhora sua experiência de compra e caso fosse sim, responder como seria essa melhora.

4. RESULTADOS

No que se refere aos resultados obtivemos o total de 15 respostas aos questionários online do *google forms* e seis respostas por parte dos varejistas.

Ao analisar o quadro 1 pode-se perceber que a utilização da inteligência artificial é percebida como uma oportunidade pelos clientes que fazem suas compras em lojas varejistas em Camaragibe-PE, mas não percebem muitas lojas varejistas utilizando a IA em seus serviços. Os clientes destacaram alguns benefícios que a inteligência artificial pode proporcionar em suas experiências nas compras como rapidez, conveniência e personalização proporcionados pela Inteligência artificial. A tecnologia é vista como uma ferramenta que aumenta a eficiência e autonomia, tornando o atendimento mais ágil e facilitando a busca por produtos, mesmo sendo algo que ainda não é bem percebida por muitos.

Um aspecto valorizado foi o uso de recomendações personalizadas, que frequentemente despertam interesse por produtos específicos, contribuindo para decisões de compra. Apesar disso, a personalização ainda apresenta limitações em alguns casos. Também foram mencionados receios sobre segurança de dados, privacidade, perda de empregos e redução da interação humana. No entanto, muitos acreditam que a IA pode impulsionar a inovação no setor, renovando o varejo e melhorando a experiência de compra.

Assim, embora existam preocupações e desafios, a IA é percebida como um fator que agrega valor e tem potencial para evoluir, integrando-se de maneira eficiente ao atendimento humano e contribuindo para a sustentabilidade e crescimento do varejo.

Quadro 1 – Respostas dos Clientes

códigos	Respostas
Influência da IA na Decisão de Compra, Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	As lojas que utilizam inteligência artificial geralmente promovem uma maior autonomia para o comprador, trazendo velocidade e conveniência, o que agrega valor e melhora minha experiência como cliente
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	Sim. A IA melhora a minha experiência por trazer mais comodidade com as suas sugestões além de melhorar o atendimento ao cliente prezando pela sua autonomia.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Autonomia, velocidade e conveniência.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Na fase atual da inteligência artificial, eu percebo pouca personalização em diferentes plataformas, mas concordo que as ofertas e recomendações são relevantes.

Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Percepção Geral sobre Lojas com IA	Acredito que sim. Muitas das vezes as recomendações que a IA oferece, me fazem criar desejo por tal produto.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Minha preocupação é que, em certo momento, varejos que não possuem IA em suas lojas fechem, por não conseguirem competir com varejos que implementem o uso de IA levando esses empreendimentos a fecharem. Minha expectativa é que a implementação e evolução da IA renove o segmento de varejo, gerando mais eficiência.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	Muito mais rápidas (as operações) e, dinâmicas
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Melhora sim na qualidade e agilidade
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Melhor atendimento
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Influência da IA na Decisão de Compra	Sim, mais avançadas
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Não. Acredito que não
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Preocupação seria tirar o humano e por apenas a tecnologia no lugar me assusta, mas uma expectativa é que tenha atendente e a IA para facilitar
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Bem mais prático e rápido desde o início do atendimento até a conclusão.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Sim, auxiliando na agilidade do atendimento, na solução de problemas e na indicação de outros produtos e serviços
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Atendimento personalizado praticidade e agilidade.
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	Sim.

Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Sim, trazendo mais indicações personalizadas e consequentemente. maior chance de compra.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Neutra
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	Não
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Velocidade de resposta
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	Sim
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Não
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Tomar decisões erradas por uma IA mal treinada
Percepção Geral sobre Lojas com IA	Interessante
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Sim, traz de uma forma geral o que de fato você realmente precisa
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Não sei
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Sim, com base nas minhas pesquisas, localizações etc.
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	As vezes sim, as vezes por relação da quantidade de vezes que aparece em forma de anúncio.
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Tenho preocupações em relação a quantidade de exposição que eu posso ter e a IA saber de mais.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Acho mais fácil encontrar os produtos que compro com mais frequência.
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Sim. Trazendo mais agilidade.
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Sim. As ofertas são mais diretas e com os produtos mais consumidos.

Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	Algumas vezes interfere quando há promoções em determinadas marcas. Acabo comprando uma marca que não compraria se não estivesse na promoção, por exemplo.
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	De certa forma acaba restringindo as opções de produtos. As pessoas acabam vendo pouco outros produtos que não fazem parte da sua rotina de compras. Esse fato, de certa forma, diminui o horizonte de possibilidades de compra que o consumidor tem.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Influência da IA na Decisão de Compra	Boa
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	Sim, porque tem uma boa organização e você consegue ver direitinho o que foi cadastrado como produto
Influência da IA na Decisão de Compra, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Disponibilidade de ter respostas às minhas dúvidas sem precisar de uma pessoa física
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Influência da IA na Decisão de Compra	Não sei
Influência da IA na Decisão de Compra	Não me importo muito quando eu for entrar em algum lugar para fazer compras, mas eu vejo a diferença de quem tem ou não
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Se acostuma até que quando tiver um problema tudo fica parado
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Influência da IA na Decisão de Compra	Vendedor experiente explica bem melhor que IA
Impacto da IA na Experiência do Cliente	Praticidade
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Explicação do produto, como funciona e como se utiliza
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Não
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Algoritmo usado/dado pelo celular
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Preocupação com golpes por ser mais terceirizado na gerência do atendimento. Expectativa de mais transparência

Percepção Geral sobre Lojas com IA	Eu nunca entrei em uma loja que utiliza a inteligência artificial
Influência da IA na Decisão de Compra, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Com certeza, a inteligência artificial é uma ferramenta que veio para ajudar em todos os âmbitos, principalmente ao consumidor devido ao fato de facilitar em processos de compra e até mesmo finalização do produto, seja comprado em loja física ou virtual.
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Rapidez no atendimento e qualidade no serviço prestado.
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Sim.
Influência da IA na Decisão de Compra	De certa maneira influencia devido o poder de convencimento
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Minhas expectativas são as melhores, pois espero que eles utilizem de maneira adequada e eficiente, buscando otimizar os seus recursos tanto em prol da empresa, quanto do cliente.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Na sua maioria das vezes é bom receber indicações de produtos
Influência da IA na Decisão de Compra, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Sim, quando indicam o que o cliente está procurando com mais facilidade
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Facilidade
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Percepção Geral sobre Lojas com IA	Sim
Influência da IA na Decisão de Compra	Acho que sim, são utilizados vários métodos da psicologia comportamental em todo setor varejistas e a IA usa alguns desses para influenciar compras de produtos
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	As expectativas “é de ver a inteligência artificial cada vez mais presente em nosso dia a dia”
Percepção Geral sobre Lojas com IA	De uma forma mais rápida e eficiente.

Influência da IA na Decisão de Compra, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Sim, pois a inteligência artificial pode responder perguntas comuns de forma instantânea e indicar produtos mais pesquisados pelo consumidor de acordo com o seu histórico em um preço mais acessível.
Impacto da IA na Experiência do Cliente	A facilidade em encontrar os produtos nos aplicativos de compras das lojas, onde se tem uma maior segurança em realizar compras sem sair de casa.
Influência da IA na Decisão de Compra, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Sim. A de produtos mais pesquisado pelo cliente.
Influência da IA na Decisão de Compra	Pode se dizer que sim, pois de acordo com o histórico de pesquisa do cliente, ela pode enviar mensagens de produtos em ofertas via por e-mail ou pelo aplicativo.
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	A possível perda de empregos de pessoas e a possível falta de empatia com o cliente para a solução de problemas que virem a ocorrer.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Rapidez
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	Hoje sim
Impacto da IA na Experiência do Cliente	Sintonizado
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Não
Influência da IA na Decisão de Compra, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Sim
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Fico com um pé atrás
Percepção Geral sobre Lojas com IA	Boa
Impacto da IA na Experiência do Cliente	Facilidade e rapidez.
Impacto da IA na Experiência do Cliente	A facilidade na compra. Hoje é tudo tão corrido você vive sem tempo pra nada, mas com o celular você pode interagir no outro lado do mundo. A Ia te leva onde você não pode ir e leva teus produtos a lugares que você não teria acesso.

Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Influência da IA na Decisão de Compra	Quando a inteligência artificial está Viciada nas suas preferências e o ser humano está sempre em constantes mudanças. Ou seja, não apresenta nada de novo.
Influência da IA na Decisão de Compra	Não. As pessoas sim influenciam na decisão de compra, através do seu poder de convencimento.
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Através da Ia podemos ter conhecimentos de muitos mais empresas, sendo que a competitividade fica bem mais acirrada. A facilidade de vender e chegar a clientes que antes não conheciam teu produto.
Percepção Geral sobre Lojas com IA	Experiência positiva, com o objetivo bem definido em otimizar o tempo e facilitar a busca mais atrativo. Fato mais não apresentado nas que não utilizam.
Impacto da IA na Experiência do Cliente	Sim. A inteligência, desenvolve uma busca rápida e direta baseada no seu perfil.
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Rapidez e assertividade.
Influência da IA na Decisão de Compra, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Sim. Quando se utiliza da IA, a sempre uma influência na característica do cliente.
Influência da IA na Decisão de Compra	Não.
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente	Toda tecnologia quando mal utilizado, pode ser maléfico. Que esse avanço não esteja acima do que é aceitável no código de defesa do consumidor.
Percepção Geral sobre Lojas com IA, Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	Apesar de ajudar muito, na minha visão acaba sendo algo limitado
Impacto da IA na Experiência do Cliente	Facilidade em encontrar produtos
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA, Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Agilidade e controle de estoque
Aspectos Mais Valorizados na Experiência com IA	Sim,mas acaba limitando um pouco as escolhas
Impacto da IA na Experiência do Cliente, Influência da IA na Decisão de Compra	Não. Sou mais influenciável pela experiência das outras pessoas
Expectativas e Preocupações com o Uso de IA	Vagas de emprego, falta de criatividade

Fonte: Elaborado pelos autores.

Por outro lado, a análise das respostas dos varejistas em Camaragibe-PE sobre o uso da inteligência artificial (IA) revela que, embora possuam um conhecimento básico sobre o tema, esse nível de entendimento ainda não é suficiente para motivar sua adoção nos negócios, conforme mostra o Quadro 2. A maioria dos entrevistados não demonstra interesse ou conhecimento detalhado sobre a aplicação prática da IA para melhorar a relação com os clientes. Entre os principais fatores apontados estão a falta de interesse, decisões gerenciais estratégicas e limitações no conhecimento sobre a implementação eficaz dessa tecnologia.

Muitos varejistas relataram a preferência pelo uso de plataformas mais acessíveis e familiares, como Instagram e WhatsApp, o que reflete uma barreira para a incorporação de tecnologias mais avançadas. Essa lacuna entre o conhecimento básico e a aplicação prática da IA destaca a necessidade de iniciativas educacionais e suporte técnico que possam facilitar sua integração no comércio local. Por exemplo, varejistas como A e D afirmaram que não utilizam IA simplesmente por falta de interesse no momento, sugerindo que, mesmo cientes da existência da tecnologia, eles não percebem benefícios imediatos ou uma necessidade urgente para sua implementação. Essa postura pode ser influenciada por fatores como adequação das estratégias atuais, percepção de custos elevados ou incertezas sobre o retorno do investimento em IA.

Já outros, como os varejistas C e F, apontaram a falta de conhecimento como a principal barreira para a implementação da IA. O Varejista C, especificamente, mencionou a dificuldade de compreender como a tecnologia poderia contribuir para a melhoria da relação com os clientes, reforçando a necessidade de programas de capacitação que expliquem os benefícios e as aplicações práticas da IA no varejo. O Varejista F complementa essa perspectiva, enfatizando que a ausência de conhecimento impede qualquer avanço nesse sentido, evidenciando a importância de iniciativas que promovam a familiaridade dos empreendedores com a tecnologia.

Quadro 2 – Respostas dos varejistas.

Varejista A	Não utilizo a inteligência artificial, pois no momento não é algo que me interessa para o negócio', utiliza apenas <i>Instagram</i> e <i>WhatsApp</i> para o seu negócio, mas tem conhecimento do que se trata a Inteligência Artificial.
Varejista B	Não utilizam Inteligência Artificial por se tratar de uma abordagem da própria gerência, mas tem conhecimento do que se trata a inteligência artificial.

Varejista C	Não utilizo Inteligência Artificial, pois não tenho muito conhecimento de como se daria o uso da Inteligência Artificial para ajudar na relação com os clientes, utilizo Instagram e <i>WhatsApp</i> para alcançar meus clientes.
Varejista D	Não utiliza Inteligência Artificial no negócio simplesmente por não ter interesse no momento
Varejista E	Não utilizo Inteligência Artificial no meu negócio.
Varejista F	Não utilizo Inteligência Artificial, pois não tenho conhecimento sobre.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os varejistas como A e C demonstraram uma forte dependência de ferramentas de comunicação tradicionais, como Instagram e WhatsApp, para alcançar e interagir com seus clientes. Embora reconheçam a eficácia dessas plataformas em suas estratégias atuais, ainda não percebem a IA como um complemento necessário ou vantajoso para seus modelos de negócios. Essa preferência pode ser atribuída ao conforto e à experiência positiva que já têm com essas ferramentas, que oferecem resultados imediatos e tangíveis.

A análise sugere que, em alguns casos, a resistência à adoção de IA pode estar relacionada à abordagem gerencial, como indicado pelo Varejista B. A decisão de não utilizar IA, nesse contexto, reflete escolhas estratégicas que podem priorizar outras áreas de investimento ou expressar ceticismo em relação aos benefícios potenciais da tecnologia. Isso ressalta a importância de um alinhamento estratégico mais amplo para que a IA seja percebida como uma oportunidade viável e relevante no varejo local.

5. CONCLUSÃO

O estudo sobre o impacto da inteligência artificial na experiência do cliente no setor de varejo em Camaragibe-PE evidencia que, embora a IA seja vista como uma ferramenta promissora para melhorar a experiência de compra, sua adoção ainda enfrenta barreiras significativas no município de Camaragibe que predomina a informalidade. A pesquisa revelou que, enquanto os clientes reconhecem os benefícios da IA, muitos varejistas carecem do conhecimento e da motivação necessários para implementar essas soluções de forma eficaz.

Para que a IA possa ser integrada de maneira mais ampla no varejo, é fundamental que haja um investimento em educação e capacitação dos varejistas, além de um suporte técnico que facilite a adoção dessas tecnologias. A superação dos desafios relacionados à implementação da IA pode não apenas melhorar a experiência do cliente, mas também impulsionar a competitividade e a inovação no setor varejista.

Sendo assim, a pesquisa conclui que a inteligência artificial tem um potencial significativo para transformar a experiência do cliente no Município de Camaragibe- PE, mas sua efetividade depende da disposição dos varejistas em se adaptar e investir em novas tecnologias, além de maiores investimentos por parte dos órgãos superiores do região, bem como da criação de um ambiente que promova a confiança dos consumidores em relação ao uso da IA.

REFERÊNCIAS

ADORNO, S. Inteligência Artificial. **Estudos Avançados**, v. 35, p. 3-3, 2021.

CHIUSOLI, C., KOLODI, E. V., LADISLAU, F., EGLER, J. A., & MORAIS, J. Avaliação Da Satisfação Sob A Ótica Do Consumidor: Um estudo no varejo. **Revista Estudos e Pesquisas em Administração**, v. 4, n. 1, p. 106-123, 2020

COSTA, C. C. A TECNOLOGIA NA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE (CX). **Anais do Simpósio Sul-Mato-Grossense de Administração**, v. 4, n. 4, p. 254-268, 2021.

COSTA, C. C. R., da Veiga, C. R. P., & da Veiga, C. P. EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA. **Desafio Online**, v. 10, n. 3, 2022.

COZMAN, F. G. PLONSKI, G. A., NERI, H. **Inteligência Artificial**, 2021.

CRESWELL, J. W. **Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2021.

DE CARVALHO, L. E. M.; DA CUNHA, D. D. O.; COELHO, R. D. C. R. Inteligência Artificial: Um Estudo sobre o Estágio da Adoção nas Organizações Brasileiras. **Revista de Administração e Negócios da Amazônia**, v. 12, n. 1, 2020

DE SOUSA, J. R.; DOS SANTOS, S. C. M. Análise de conteúdo em pesquisa qualitativa: modo de pensar e de fazer. **Pesquisa e debate em Educação**, v. 10, n. 2, p. 1396-1416, 2020.

GOMES, D. D.S. Inteligência Artificial: conceitos e aplicações. **Revista Olhar Científico**, v. 1, n. 2, p. 234-246, 2010.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7 ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019.

HEINS, C. Artificial intelligence in retail—a systematic literature review. **foresight**, v. 25, n. 2, p. 264-286, 2022.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Brasileiro de 2022 - Camaragibe**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/camaragibe/panorama>. Acesso em: 12 jun. de 2024

LAS CASAS, A. L.; GARCIA, M. T. **Estratégias de marketing para varejo**. Inovações e diferenciações estratégicas que fazem a diferença no marketing de varejo. São Paulo: Novatec, 2007.

MEYER, C; Schwager, A. “**Understanding customer experience**”, **Harvard Business Review**, v. 2, p. 117-126, 2007.

STANCIU, V., RÎNDAȘU, S. M. Artificial intelligence in retail: Benefits and risks associated with mobile shopping applications. **Amfiteatru Economic**, v. 23, n. 56, p. 46-64, 2021.

OLIVEIRA, L. A. SANTOS, A. M., MARTINS, R. C. G., OLIVEIRA, E. L. Inteligência artificial na educação: uma revisão integrativa da literatura. **Peer Review**, v. 5, n. 24, p. 248-268, 2023.

OOSTHUIZEN, K., BOTHA, E., ROBERTSON, J., & MONTECCHI, M. Artificial intelligence in retail: The AI-enabled value chain. **Australasian Marketing Journal**, v. 29, n. 3, p. 264-273, 2021.

PENA, M. S. M., BRITO, E. P. Z. Varejo em Desmaterialização: experiência da livraria nas dimensões física e virtual. **Revista de Administração de Empresas**, v. 61, p. e2019-0865, 2021.

SANTOS, S. M. A. V.; GUIMARÃES, C. D., DOS SANTOS FILHO, E. B., GOMES, L. F., CASTILHO, L. P.; SILVA, M. V. M., ... & NARCISO, R. (2024). Inteligência Artificial Na Educação. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 1, p.1850-1870, 2024.

SIMON, H. A. (1995). **Artificial intelligence: an empirical science**. *Artificial Intelligence*, 77(1), 95–127. [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(95\)00039-H](https://doi.org/10.1016/0004-3702(95)00039-H)

SCHREIBER, D.; OLIVEIRA, É. Revisão sistemática da literatura sobre adoção das tecnologias da Indústria 4.0 no varejo supermercadista. **Anais do XI SINGEP-CIK, UNINOVE**, São Paulo, 2023.

VAROTTO, L. F. Varejo no Brasil—resgate histórico e tendências. **ReMark-Revista Brasileira de Marketing**, v. 17, n. 3, p. 429-443, 2018.